

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

GESTASION QANDLI DIABETNING SHAKLLANISHIDA UGLEVOD ALMASHINUVI BUZILISHINING KLINIK-LABORATOR VA GENETIK ASOSLARI

N.X. Muminova¹, G.K. Karimova²

¹ *Tibbiyot xodimlari malakasini oshirish markazi Qarashi filiali direktori*

² *Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, 1-son Akusherlik
va ginekologiya kafedrasi PhD, dotsenti*

Annotatsiya. Gestasion qandli diabet homiladorlik davrida uchraydigan eng muhim metabolik buzilishlardan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda gestasion qandli diabet rivojlanishida klinik xavf omillari, uglevod almashinuv ko'rsatkichlari, vitamin D va K darajalari hamda MTNR1B gen polimorfizmlarining ahamiyati o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ortiqcha tana vazni, irsiy moyillik, arterial gipertenziya va akusherlik anamnezining asoratlanganligi gestasion qandli diabet rivojlanishida muhim xavf omillari ekanligi aniqlandi. Shuningdek, vitamin D va K yetishmovchiligi hamda MTNR1B genining xavfli genotiplari uglevod almashinuv buzilishlari bilan bog'liq ekanligi qayd etildi. Olingan natijalar gestasion qandli diabetni erta tashxislash va xavf guruhlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: insulinrezistentlik, OGTT, vitamin D, vitamin K, MTNR1B geni, gen polimorfizmi, homiladorlik, glikemiya, akusherlik anamnezi, metabolik buzilishlar.

CLINICAL, LABORATORY AND GENETIC BASIS OF CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDERS IN THE DEVELOPMENT OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

N.X. Muminova¹, G.K. Karimova²

¹ *Director of the Karashi Branch of the Center for Advanced Training of
Medical Workers (TIPME)*

² PhD, Associate Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology
No. 1, Buxoro davlat tibbiyot instituti named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. Gestational diabetes mellitus is one of the most common metabolic disorders occurring during pregnancy. This study investigated the clinical risk factors, carbohydrate metabolism parameters, levels of vitamins D and K, and the role of MTNR1B gene polymorphisms in the development of gestational diabetes mellitus. The results demonstrated that overweight and obesity, hereditary predisposition, arterial hypertension, and complicated obstetric history are significant risk factors for the development of the disease. In addition, vitamin D and K deficiency, as well as risk genotypes of the MTNR1B gene, were associated with carbohydrate metabolism disorders. The obtained findings are important for the early diagnosis of gestational diabetes mellitus and the identification of high-risk groups.

Keywords: insulin resistance, OGTT, vitamin D, vitamin K, MTNR1B gene, gene polymorphism, pregnancy, glycemia, obstetric history, metabolic disorders.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Н.Х. Муминова¹, Г.К. Каримова²

¹ Директор Карашинского филиала Центра повышения квалификации
медицинских работников (ТИПМЕ)

² PhD, доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 Бухоро давлат
tibbiyot instituti имени Абу Али ибн Сино

Аннотация. Гестационный сахарный диабет является одним из наиболее распространённых метаболических нарушений, возникающих во время беременности. В данном исследовании изучены клинические факторы риска,

показатели углеводного обмена, уровни витаминов D и K, а также значение полиморфизмов гена MTNR1B в развитии гестационного сахарного диабета. Полученные результаты показали, что избыточная масса тела, наследственная предрасположенность, артериальная гипертензия и осложнённый акушерский анамнез являются важными факторами риска развития заболевания. Кроме того, установлена связь дефицита витаминов D и K, а также рискованных генотипов гена MTNR1B с нарушениями углеводного обмена. Полученные данные имеют важное значение для ранней диагностики гестационного сахарного диабета и формирования групп высокого риска.

Ключевые слова: инсулинорезистентность, ОГТТ, витамин D, витамин K, ген MTNR1B, полиморфизм генов, беременность, гликемия, акушерский анамнез, метаболические нарушения.

Gestasion qandli diabet (GQD) homiladorlik davrida ilk bor aniqlanadigan uglevod almashinuvi buzilishi bo‘lib, zamonaviy akusherlik va endokrinologiyaning muhim tibbiy-ijtimoiy muammolaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda dunyo miqyosida semirish, metabolik sindrom va 2-tip qandli diabet tarqalishining ortishi bilan bir qatorda gestasion qandli diabet holatlari ham barqaror o‘shish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Bugungi kunda GQD homiladorlik asoratlari orasida eng ko‘p uchraydigan metabolik buzilishlardan biri hisoblanadi [3].

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha har yili millionlab homilador ayollarda gestasion qandli diabet qayd etilmoqda. Xalqaro diabet federatsiyasi ma'lumotlariga ko‘ra, homiladorliklarning taxminan 14–18%ida turli darajada uglevod almashinuvi buzilishi kuzatiladi, ularning asosiy qismini gestasion qandli diabet tashkil etadi [6].

Turli mamlakatlarda kasallik tarqalishi 5% dan 25% gacha farq qilib, bu ko‘rsatkichlar populyasiyaning etnik tarkibi, oziqlanish xususiyatlari, semirish darajasi va diagnostika mezonlariga bog‘liq ravishda o‘zgarib turadi. Gestasion

qandli diabetning patogenezida asosiy o‘rinni insulinrezistentlikning kuchayishi va pankreas β -hujayralari funksiyasining nisbiy etishmovchiligi egallaydi. Homiladorlik fiziologik jihatdan insulinrezistentlik bilan kechadigan holat bo‘lib, bu jarayon plasenta tomonidan ishlab chiqariladigan gormonlar — xorionik somatomammotropin, progesteron, estrogenlar, kortizol va plasentar o‘rish omillari ta'sirida yuzaga keladi [9]. Natijada homiladorlikning ikkinchi va uchinchi trimestrlarida insulinga sezuvchanlik sezilarli darajada pasayadi. Sog‘lom ayollarda ushbu holat kompensasion giperinsulinemiya orqali bartaraf etiladi, ammo β -hujayralar funksiyasi etarli bo‘lmagan holatlarda giperglikemiya rivojlanib, gestasion qandli diabet shakllanadi [8].

So‘nggi yillarda genetik tadqiqotlar GQD rivojlanishida irsiy omillar muhim rol o‘ynashini ko‘rsatmoqda. Genom darajasidagi tadqiqotlar uglevod almashinuvi va insulin signalizasiyasiga bog‘liq bir qator genlarda polimorfizmlar mavjudligini aniqlagan [1]. Ayniqsa TCF7L2, MTNR1B va IRS1 genlari gestasion diabet rivojlanishi bilan bog‘liq muhim genetik markerlar sifatida qaraladi. TCF7L2 geni β -hujayra funksiyasi va insulin sekresiyasini tartibga solishda ishtirok etadi. Ushbu genning ayrim polimorfizmlari glyukoza gomeostazining buzilishiga olib kelishi mumkin [7].

MTNR1B geni melatonin reseptorlarini kodlaydi va glyukoza metabolizmi hamda insulin sekresiyasi jarayonlariga ta'sir ko‘rsatadi. Ayrim tadqiqotlarda ushbu genning muayyan polimorfizmlari gestasion diabet rivojlanishi xavfini oshirishi qayd etilgan [2,4]. IRS1 geni insulin reseptor substrati sintezida ishtirok etadi. Bu gendagi polimorfizmlar insulin signalizasiyasining buzilishiga va insulinrezistentlik kuchayishiga olib kelishi mumkin [5,10].

Ushbu genetik markerlarni o‘rganish GQD rivojlanish xavfini erta aniqlash, yuqori xavf guruhini shakllantirish va individual profilaktika choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, genetik polimorfizmlarni o‘rganish GQD patogenezini chuqurroq tushunish va yuqori xavf guruhini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi. GQDning kelib chiqishida biokimyoviy va molekulyar -genetik mexanizmlarni o‘rganish asosida uglevod almashinuvi buzilishining pragnostik modelini ishlab chiqish.

Tadqiqotning predmeti. GQDning shakllanishida uglevod almashinuvi buzilishlarining klinik-laborator va genetik xususiyatlari, jumladan, qonda glikemik ko‘rsatkichlar tekshirilgan, insulin, C-peptid darajasi, vitamin D va K darajasi, glikirlangan gemoglobin, tarmoqlangan zanjirli aminokislotalar (valin va izoleysin) konsentrasiyasi hamda MTNR1B, TCF7L2 va IRS1 genlari polimorfizmlari tahlil qilish maqsadida qon zardobi olingan va homila ultratovush tekshiruvi o‘tkazilgan.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot davomida gestasion qandli diabet bilan kasallangan homilador ayollarda kasallikning klinik xususiyatlari, xavf omillari va akusherlik anamnezi tahlil qilindi. Klinik tahlillar shuni ko‘rsatdiki, gestasion qandli diabet rivojlanishiga bir qator somatik va akusherlikomillari ta'sir ko‘rsatadi (1-jadval).

Tadqiqotda ishtirok etgan homilador ayollarda ortiqcha tana vazni, irsiy anamnezda qandli diabet mavjudligi, avvalgi homiladorliklarda yirik homila tug‘ilishi va homila nobud bo‘lish holatlari kabi omillar ko‘p uchraganligi qayd etildi.

1-jadval

Gestasion qandli diabet rivojlanishiga ta'sir qiluvchi klinik xavf omillari

Ko‘rsatkichlar	I guruh (GQD) n=67	II guruh (xavf guruhi) n=51	III guruh (nazorat) n=42
Ortiqcha tana vazni va semirish	0,51 ± 0,06***	0,41 ± 0,07*	0,21 ± 0,05
Irsiy anamnezda	0,42 ±	0,37 ± 0,07*	0,17 ± 0,04

qandli diabet	0,06***		
Yirik homila tugʻilishi	0,27 ± 0,05*	0,24 ± 0,06	0,12 ± 0,03
Anamnezda homila antenatal oʻlimi	0,24 ± 0,05*	0,22 ± 0,05*	0,10 ± 0,03
Arterial gipertenziya	0,18 ± 0,04*	0,17 ± 0,05	0,07 ± 0,02

Izoh: *p<0,05; *** p<0,001-nazorat guruhiga nisbatan ishonchlik darajasi

Jadval ma'lumotlariga koʻra, Olingan natijalar shuni koʻrsatdiki, gestasion qandli diabet bilan kasallangan homilador ayollarda klinik va akusherlik anamneziga oid xavf omillari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori uchradi.

Jumladan, ortiqcha tana vazni va semirish I guruhda $0,51 \pm 0,06$ ni tashkil etib, nazorat guruhidagi koʻrsatkichga ($0,21 \pm 0,05$) nisbatan ishonchli yuqori ekanligi aniqlandi ($p<0,001$). Mazkur natija ortiqcha tana vazni va semirish insulinrezistentlikning kuchayishiga olib kelib, gestasion qandli diabet rivojlanishida asosiy xavf omillaridan biri ekanligini koʻrsatadi.

Shuningdek, irsiy anamnezda qandli diabet mavjudligi I guruh homiladorlarida $0,42 \pm 0,06$ ni tashkil qilib, nazorat guruhiga nisbatan sezilarli yuqori boʻldi ($p<0,001$). Bu holat gestasion qandli diabet rivojlanishida genetik moyillik muhim oʻrin tutishini tasdiqlaydi.

Avvalgi homiladorliklarda yirik homila tugʻilishi I guruhda $0,27 \pm 0,05$ ga teng boʻlib, nazorat guruhidagi koʻrsatkichdan yuqori ekanligi kuzatildi ($p<0,05$). Ushbu natijalar uglevod almashinuvi buzilishlari homila oʻsishiga taʼsir koʻrsatishini va makrosomiya rivojlanish xavfini oshirishini koʻrsatadi.

Anamnezda homilaning antenatal nobud boʻlish holatlari ham GQD guruhida yuqori qayd etildi ($0,24 \pm 0,05$), bu esa gestasion qandli diabetning perinatal asoratlar

bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi. Xavf guruhida ham ushbu ko‘rsatkich nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo‘lib, statistik jihatdan ishonchli farq kuzatildi ($p < 0,05$).

Arterial gipertenziya holatlari ham gestasion qandli diabet bilan kasallangan homiladorlarda ko‘proq uchradi ($0,18 \pm 0,04$), nazorat guruhida esa ushbu ko‘rsatkich $0,07 \pm 0,02$ ni tashkil etdi. Bu natija metabolik buzilishlar bilan gemodinamik o‘zgarishlar o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, olingan natijalar gestasion qandli diabet rivojlanishida ortiqcha tana vazni, irsiy moyillik, akusherlik anamnezining asoratlanganligi va arterial gipertenziya muhim klinik xavf omillari ekanligini tasdiqladi. Mazkur omillarni homiladorlikning erta muddatlarida aniqlash gestasion qandli diabetni erta tashxislash va xavf guruhlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tekshiruv guruhlarida homilador ayollarda uglevod almashinuvi holatini aniqlash maqsadida 75 g glyukoza bilan oral glyukoza tolerantlik testi (OGTT) o‘tkazildi. Test barcha pasientlarda 8–12 soatlik ochlikdan so‘ng amalga oshirildi. Avvalo och qaringa venoz qon namunasi olinib, qon plazmasida glyukoza miqdori aniqlandi. Keyin pasientlarga 75 g glyukoza eritmasi ichirildi va 1 soat hamda 2 soatdan keyin qon plazmasida glyukoza miqdori qayta o‘lchandi.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti va Xalqaro diabet federasiyasi tavsiyalariga ko‘ra, gestasion qandli diabet diagnostikasida quyidagi me‘yoriy chegaralar qabul qilingan: och qaringa glyukoza $\geq 5,1$ mmol/l, 1 soatdan keyin $\geq 10,0$ mmol/l va 2 soatdan keyin $\geq 8,5$ mmol/l bo‘lishi gestasion qandli diabet tashxisini qo‘yish uchun asos bo‘ladi.

1-

rasm. Tekshirilgan guruhlarda OGTT natijalari (M ± m)

Izoh: ** p<0,01; *** p<0,001-nazorat guruhiga nisbatan ishonchlilik darajasi; ^^^ p<0,001-II guruhga nisbatan ishonchlilik darajasi

So‘nggi yillarda gestatsion qandli diabet (GQD) patogenezida vitamin D va K ning o‘rni keng o‘rganilmoqda. Tadqiqotlarga ko‘ra, ushbu vitaminlar glyukoza almashinuvi va insulin rezistentlikka bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

2 - jadval

Vitamin D (25(OH)D) darajasining guruhlar bo‘yicha taqsimoti

Ko‘rsatkich	I guruh (GQD) n=67	II guruh (xavf) n=51	III guruh (nazorat) n=42
25(OH)D (ng/ml)	18.7 ± 1.3 ^{***^}	22.6 ± 1.4*	27.8 ± 1.6

Izoh: * p<0,05; *** p<0,001-nazorat guruhiga nisbatan ishonchlilik darajasi; ^ p<0,05-II guruhga nisbatan ishonchlilik darajasi

Keltirilgan jadval ma’lumotlariga ko‘ra, 25(OH)D darajasi guruhlar o‘rtasida sezilarli farq qilgan (2-jadval).

GQD bilan og‘rigan bemorlar (I guruh)da vitamin D darajasi 18,7±1,3 ng/ml ni tashkil etib, bu ko‘rsatkich II guruh (22,6±1,4 ng/ml) va III guruh (27,8±1,6 ng/ml) ga nisbatan ishonchli past ekanligi aniqlandi (p<0,05).

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, vitamin D yetishmovchiligi GQD rivojlanishi bilan bevosita bog'liq bo'lib, uning darajasi pasayishi insulin rezistentlik kuchayishi bilan kechadi.

3 - jadval

Vitamin D yetishmovchiligi darajasi bo'yicha taqsimot

Holat	I guruh (%)	II guruh (%)	III guruh (%)
<20 ng/ml (defitsit)	41 (61,2%) ^{***^}	21 (41,1%)	10 (23,8%)
20–30 ng/ml (insuffitsit)	19 (28,3%)	20 (39,2%)	15 (35,7%)
>30 ng/ml (normal)	7 (10,5%) ^{***}	10 (19,7%)	17 (40,5%)

Izoh: *p<0,001-nazorat guruhiga nisbatan ishonchlilik darajasi; ^p<0,05-II guruhga nisbatan ishonchlilik darajasi**

Natijalarga ko'ra, vitamin D defitsiti I guruhda eng yuqori (61,2%) bo'lib, nazorat guruhiga nisbatan 2,5 baravar ko'p uchrashi aniqlandi.

Normal darajadagi vitamin D esa III guruhda ustunlik qilgan (40,5%), bu esa uning himoya omili ekanligini ko'rsatadi (3 – jadval).

4 - jadval

Vitamin K (osteokalsin orqali) ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	I guruh	II guruh	III guruh
Osteokalsin (ng/ml)	14.2 ± 1.1 ^{***^}	18.6 ± 1.3	22.4 ± 1.5

Izoh: *p<0,001-nazorat guruhiga nisbatan ishonchlilik darajasi; ^p<0,05-II guruhga nisbatan ishonchlilik darajasi**

Osteokalsin darajasi I guruhda sezilarli past bo'lib, bu vitamin K metabolik faolligining pasayganini ko'rsatadi.

Bu holat glyukoza almashinuvi buzilishi bilan bog'liq bo'lib, GQD patogenezida muhim rol o'ynaydi (4 - jadval).

GQD rivojlanishida genetik va metabolik omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni baholash muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, insulin sekresiyasi va insulin signalizasiyasida ishtirok etuvchi **MTNR1B**, **TCF7L2** va **IRS1** genlari **polimorfizmlari** uglevod almashinuvi ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, MTNR1B gen polimorfizmining genotiplari tekshirilgan guruhlar o'rtasida turlicha taqsimlanganligi aniqlandi. GQD guruhida **xavfli G alleli** tashuvchilari sezilarli darajada ko'p uchragan.

5 - jadval

MTNR1B gen polimorfizmi genotiplarining tekshirilgan guruhlarda taqsimoti

Genotip	GQD guruhi (n=67)	Xavf guruhi (n=51)	Nazorat guruhi (n=42)
CC	18 (26,9%)**	21 (41,2%)	23 (54,8%)
CG	32 (47,8%)	22 (43,1%)	15 (35,7%)
GG	17 (25,3%)*	8 (15,7%)	4 (9,5%)

Izoh: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$ -nazorat guruhiga nisbatan ishonchlilik darajasi

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, GG genotipi GQD guruhida nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori uchragan (25,3% ga qarshi 9,5%, $p < 0,05$). Bu holat ushbu genotip gestasion qandli diabet rivojlanish xavfi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi (5 - jadval).

Shu tariqa, olingan natijalar MTNR1B geni polimorfizmlari gestasion qandli diabet rivojlanishida muhim genetik determinantlardan biri ekanligini ko'rsatdi. Ushbu genetik markerlarni aniqlash homilador ayollarda kasallikni erta bashorat qilish, xavf guruhini shakllantirish va profilaktik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Azizova, D. M., Mavlyanov, I. R., Sabirova, R. A., Kulmanova, M. U., Soliev, A. B., & Zharylkasynova, G. Z. (2020). Developing new approaches to hyperlipidemia correction taking into account changes in fatty acids structure of

blood serum. Health Risk Analysis, 2020(2), 152-163.
doi:10.21668/health.risk/2020.2.17.eng.

2. Badritdinova, M. N., Razhabova, G. K., Akhmedova, S. M., & Akhmedova, G. I. (2020). Peculiarities of a pain in patients with ischemic heart disease in the presence of individual combines of the metabolic syndrome. International Journal of Current Research and Review, 12(24), 146-150. doi:10.31782/IJCRR.2020.122426

3. Gulrukh K. Karimova. Early biochemical markers and screening diagnosis of Gestional diabetes mellitus and its prevention during pandemic period / Gulrukh K. Karimova., Gulchekhra A.Ikhtiyarova., Nigora Kh.Muminova. // Journal of Natural Remedies -2021.- №1(1). -Volume 22, - ISSN:2320-3358, ISSN:0972-5547–P. 17-26.

4. Gulrux K. Karimova. An individual approach to the management of gestational diabetes / Gulrux K. Karimova., Nilufar O. Navruzova., Shahodat N. Nurilloeva. // European Journal of Molecular & Clinical Medicine-2020.-№02. - Volume 07, - ISSN 2515-8260–P. 6284-6291.

5. Ikhtiyarova, G.A. Causes of fetal loss syndrome at different gestation times / Ikhtiyarova G.A., Iroda Tosheva, Nargiza Nasrullayeva // Asian Journal of Research. - 2017. - № 3 (3). - P.32-41.

6. Komilovna, K.G. (2022) Diagnostics of pregnant women with gestational DIABETES. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13, DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S08.408. www.scopus.com

7. Дерябина, Е.Г. Старая и новая концепции гестационного сахарного диабета: влияние на распространенность и перинатальные исходы / Е.Г.Дерябина // Сахарный диабет – пандемия XXI века : сборник тезисов VIII Всероссийского диабетологического Конгресса.- Москва, 2018 –С. 398.

8. Ихтиярова Г.А. Дифференциальные методы прерывание беременности у женщин с антенатальной гибели плода вразличные сроки гестации/Ихтиярова Г.А. Дис.док.мед.наук.- 2019. С- 209.

- 9.** Ихтиярова Г.А., Каримова Г.К, Наврузова Н.О. Скрининг диагностика гестационного диабета // Тиббиётда янги кун – 2020. №1 (29) С. 220-223.
- 10.** Каримова, Г.К. Скрининг диагностика гестационного диабета / Г.К. Каримова, Г.А. Ихтиярова, Н.О. Наврузова // Тиббиётда янги кун. - 2020. - №1 (29). - С. 220-222.